

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 340.115.4/341.491
DOI: 10.5281/zenodo.3635336

КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ ТЕРМИНА «КОРРУПЦИЯ» НА МАТЕРИАЛАХ СОВРЕМЕННЫХ СМИ

THE COMMUNICATIVE ASPECT OF THE TERM «CORRUPTION» ON THE MATERIALS OF MODERN MEDIA

СТУПИНА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА

*студент,
Южно-Российский институт управления,
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации (филиал), г. Ростов-на-Дону*

STUPINA NADEZHDA VLADIMIROVNA

*student,
South – Russian management institute,
The Russian Presidential academy of national economy and public administration*

Анализируется проблема трактовки термина «коррупция» в СМИ и рассматриваются подходы к решению этой проблемы в странах мира. Наличие коррупции в России подтверждается многочисленными социальными опросами различных групп населения, отчетами органов государственной власти, публикуемых на аутентичных сайтах. Для сокращения размеров этого явления предлагается рассмотреть опыт зарубежных государств и влияние СМИ на него в целях совершенствования мер, применяемых отечественным законодателем.

The problem of interpretation of the term "corruption" in mass media is analyzed and approaches to the solution of this problem in the countries of the world are considered. The existence of corruption in Russia is confirmed by numerous social surveys of various population groups, reports of public authorities published on authentic websites. To reduce the size of this phenomenon, it is proposed to consider the experience of foreign countries and the influence of the media on it in order to improve the measures applied by the domestic legislator.

Ключевые слова: *коррупция, коррупция в российских СМИ, взятка, индекс восприятия коррупции, коррупция за рубежом.*

Key words: *corruption, corruption in the Russian media, bribe, corruption perceptions index, corruption abroad.*

Как трудно заниматься выгодным делом,
не преследуя при этом собственной выгоды!

Люк де Вовенарг

Коррупция – одно из феноменальных человеческих явлений, существующее несмотря на строжайшее нормативно-правовое регулирование государством, контролирование прибыли и имущества государственных служащих, проведение конференций и пленарных заседаний, нацеленных на пропаганду «чистого дохода» [1].

Она проявляется в общеизвестных для России формах: взяточничество, лоббизм, вымогательство, предоставление льготных кредитов и заказов, русский «блат» [3, с. 386] и т.д. По данным, размещенным на сайте Генеральной Прокуратуры РФ, в 2015 году ущерб от этого явления составил приблизительно 21 млрд. рублей.

Объективно оценить объем коррупции невозможно в следствие изначально субъективного характера подобного рода взаимоотношений: этот «дополнительный заработок» является тайным и нелегальным в пользу лица, незаинтересованного в огласке сложившихся отношений. Учитывая это, вопрос наличия коррупции в СМИ является чрезвычайно важным.

Необходимо отметить замечание **Дмитрия Пескова** – пресс-секретаря Президента Российской Федерации – **о наличии коррупции в СМИ**, опубликованное на сайте РИА Новости (выступление на форуме «Медиадень» Академии журналистики ИД "Коммерсантъ»): «В последние годы СМИ стали подвержены заказным материалам. Сейчас заказных материалов не меньше, чем пропаганды. Это другая тема. Я бы ее отнес скорее к категории коррупции в СМИ. Никто об этом не говорит, но СМИ также подвержены коррупции, журналисты берут деньги за материалы. Это плохо, но об этом СМИ не пишут» [10]. Стоит ли в связи с этим говорить о серьезном политическом, экологическом и социальном вреде, порождаемом коррупцией?

Проблема коррупции носит повсеместный характер. Это объясняется по-

требностью участника таких нелегальных отношений к **финансовой безопасности и стабильности**, а именно, к получению с каждым разом все бóльшего количества денежных средств для поддержания определенного уровня жизни. Лица, систематически получающие взятки, на мой взгляд, являются заложниками ситуации и попадают в некоторую «зависимость», т.е. не могут остановиться, например, в силу сложившихся межличностных отношений (например, полицейский и водитель).

Компанией Management systems international был проведён социологический **опрос** граждан и предпринимателей в 40 регионах РФ на предмет коррупции. Было выведено 4 ее **уровня**: регионы с наименьшим уровнем коррупции (например, Санкт-Петербург), с уровнем коррупции ниже среднего (например, Ульяновская область), с уровнем выше среднего (например, Москва), наивысшим уровнем коррупции (например, Ростовская область и Краснодарский край).

Учитывая это, контроль государства подобных нелегальных отношений с каждым годом становится все масштабнее и строже. Такая динамика выражается, в первую очередь, в повышенном контроле за действиями должностных лиц, например:

Алексей Улюкаев – экс-министр экономического развития: приговорен к восьми годам лишения свободы и выплате штрафа за вымогательство и получение взятки от Игоря Сечина в размере двух миллионов долларов США;

Вадим Белоусов – депутат Государственной Думы РФ от «Справедливой России»: задержан следователями по обвинению за получение взятки в размере 3,5 млрд. рублей;

Сергей Чечевский – глава управления Росреестра в Приамурье: получил взятку и помещен в изолятор временного содержания;

За 2018 год в результате прокурорского вмешательства 1303 должностных лица уволены по основанию утраты доверия (в 2017 году - 1251). Цифры растут. Дело в предпринимаемом методе борьбы с коррупцией или в менталитете [6]?

Как мы видим, ничто не может подействовать на психологию человека: коррупция существует всегда, везде, вне зависимости от должностного положения, разница заключается лишь в ее объемах [2, с. 1].

Необходимо учитывать и опыт других государств в борьбе с конкретным явлением. Международный рейтинг «Индекс восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index)», в котором ежегодно анализируется коррупционная составляющая входящих в этот рейтинг стран, в 2018 году отнес Россию на 138 место из 180.

В соответствии с этой статистикой, в России ежегодно увеличивается размер коррупции. Хоть это и субъективная оценка экспертов, тем не менее она позволяет составить примерный перечень «лидеров коррупции» в мире. Интересно отметить, что Китай, славившийся своей репутацией в недопущении коррупции, находится на 87 месте, уступая ОАЭ (23) и США (22), на первом же месте – Дания [7]. По данным экспертов Всемирного банка, 40% предпринимателей вынуждены давать взятки для успешного ведения бизнеса. Но есть ли способы это изменить?

Изучая опыт лидирующих государств рассматриваемого рейтинга, важно отметить, что их политика направлена на самые различные аспекты воздействия на коррупцию. Рассмотрим существующие подходы [5, с. 5-20].

США. Судя по тому, как себя называют «Соединенные Штаты», – это страна, развернувшая глобальную войну с коррупцией в прошлом веке. В это трудно поверить, ибо обнаружить коррупцию все же представляется возможным. По разным оценкам ее уровень достигает размера в полтриллиона евро. В США проводится **законодательное регулирование**. Так, в середине XX века Нью-Йорк заполонила итальянская мафия; реакция государства – принятие «Закона о контроле над органи-

зованной преступностью в США» (1970), уничтоживший экономическую основу мафии. Идеи этого акта отражаются и в сегодняшних законах.

Интересная **особенность** в практике США – понимание как активного подкупа, так и пассивного, посредством другого лица, указанного взяткополучателем («кикбэкинг»). Так, Свод Законов США предусматривает следующее наказание за активный/пассивный подкуп: сумма штрафа составляет тройной размер взятки или лишение свободы сроком до 15 лет (при отягчающих обстоятельствах до 20 лет).

На низовом уровне в США (судьи, полицейские) коррупция невыгодна – присутствует страх наказания. Поскольку социальные услуги дорогостоящи, как то медицина, образование и т.д., госслужащие получают весь этот пакет не только на себя, но и на свою семью. При получении взятки служащие теряют как работу и профессию в целом, так и пособия. То есть, государство обеспечивает честность своих служащих путем предоставления социальных благ. Для России на данный момент эта мера, на мой взгляд, затруднительна в применении ввиду отсутствия возможности осуществить полноценное социальное обеспечение.

Однако, рассмотренная законодательная практика **не означает** полное **искоренение коррупции** как таковой. Доказательством этому служит нашумевшее в СМИ признание представителями «Фонда Клинтон» в 2016 году получения взятки размером в миллион долларов от Катара ко дню рождения Билла Клинтон [11]. Интересные факты открылись в феврале 2018 года: история о российском вмешательстве в американские выборы в 2017 году, основанная на «Досье Кристофера Стила» нашла разрешение в СМИ: «Досье» финансировалось из фонда президентской кампании Хиллари Клинтон и средств Демократического национального комитета (DNC).

В последнее время внимание антикоррупционных ведомств привлекает ситуация на Украине. Так, действующий Президент США, Дональд Трамп, на своей стра-

нице в Твиттере прокомментировал ситуацию в отношении семьи Байденов, которых в СМИ стремительно относят к коррупционерам: «Невероятно смотреть и читать эти фейковые новости, а также, как они делают все возможное, чтобы защитить "сонного" Джо Байдена и его отчисленного из армейских рядов сына Хантера, которому украинская компания платила 100 тысяч долларов в месяц, несмотря на то, что у него не было никакого опыта в энергетике»; «Совершенно неясно, как эти транзакции могут быть законными. Как заявляли юристы и другие (эксперты), будучи президентом, у меня есть обязательство изучить вероятность возможной или вероятной коррупции» [14].

С другой стороны, не до конца понятен вопрос целевого назначения денежных средств в размере 30 миллионов долларов США, направляемых Белым домом якобы на осуществление судебной и антикоррупционной реформы. Не является ли такое поведение американской администрации прикрытой коррупционной схемой [13]?

Китай. Активная борьба с коррупцией развернулась на всех уровнях вертикали власти при действующем главе республики Си Цзиньпине. Программа получила название «Охота на тигров и мух» (коррупционеров различного уровня). Основной задачей программы является стремление получить информацию о существующих коррупционных отношениях посредством сообщений других граждан.

«Мы...стремимся всеми силами бороться с формализмом, бюрократией, гедонизмом и расточительностью, проявлять нулевую терпимость и строгость в борьбе с коррупцией», – говорил Си Цзиньпин в одном из своих публичных выступлений [15].

Интересно, что при изучении методов борьбы с коррупцией в КНР ожидания от этой политики за рубежом несколько завышены. С начала XXI века было расстреляно около 10 тысяч чиновников, приблизительно 120 тысяч привлечены к 10-20 годам заключения [10]. С 2013 года было наказано около 1,34 млн. чиновников, учитывая, что под наказанием понимались и

дисциплинарные взыскания [8]. Сперва цифры пугают, но важно учитывать значительно превышающую численность государственного аппарата Китая по сравнению с Россией: в Китае насчитывается около 70 млн. чиновников, когда как в России около 2,4 млн.

Такой подход к минимизации коррупции с точки зрения европейца кажется чрезмерно жестоким, однако для менталитета КНР он результативен. Стоит отметить и усиление контроля со стороны властей республики не только к уровню профессиональных качеств, но и моральных, проявляющийся в **издании специфических кодексов поведения** для чиновников, регулирующих поведение личности в обыденной жизни.

Дания. Дания является лидирующим государством по борьбе с коррупцией на сегодняшний день по результатам «Индекса», однако и это государство было уличено в коррупционном скандале. Например, СМИ стало известно о стоимости отдыха датского премьер-министра Ларса Лекке Расмуссена, составившей порядка 1,5 тысяч долларов, квалифицируемое датским законодательством в качестве взятки. Всего в Дании существует около 20 законов, регулирующих коррупционную деятельность. Важно отметить, что в этом государстве **отсутствует специализированный орган по борьбе с коррупцией**. При этом имеет место институт **контроллеров корпуса чиновников** – депутатов парламента, имеющих право подавать запросы в отношении министров, если на их счет имеются подозрения в коррупции.

Проанализировав опыт зарубежных государств в борьбе с этим экономическим и психологическим явлением, мы убедились в невозможности полного искоренения коррупции. Даже под страхом смерти, как в Китае, люди продолжают искать свой собственный интерес. Это извечная проблема в мировой практике, тому свидетельствуют и Законы Хаммурапи, и 10 заповедей в Библии («не кради»).

Сложность борьбы с коррупцией в России заключается в особом менталитете, не похожем ни на восточный, ни на евро-

пейский. Мы являемся смешением этих культур. И в любых предпринимаемых способах (методах) регулирования антикоррупционных отношений необходим **свой** собственный **подход**, опирающийся также и на уже имеющийся опыт других государств.

Подытоживая, необходимо отметить **статистику опроса**, проведенного фондом «Общественное мнение» 10 марта 2019 года среди 1500 совершеннолетних респондентов в 53 субъектах нашей страны: специфика России заключается в особом **способе ознакомления граждан** с подобными новостями (72% получают информацию посредством **ТВ**, 22% – газет и журналов и 13% граждан читают об этом в Интернете). При этом, как бы парадоксально ни звучало, большинство опрошенных (55%) считают необъективной информацию, освещаемую в СМИ [12].

Из этого следует вывод: коррупцию **нельзя искоренить** полностью, ею **можно управлять**. Для этой цели необходимо, как считают некоторые авторы, применять меры **общественного контроля**, развитие которых в российском антикоррупционном законодательстве даст возможность осуществлять контроль в этой сфере быстрее и эффективнее [4, с. 261].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Указ Президента РФ от 29.06.2018 N 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы» / «Собрание законодательства РФ», № 27, 2018. ст. 4038.
2. Ковалева А.Ю. Исторический аспект развития законодательства, предусматривающего ответственность за взяточничество в России / Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство». 2018. 1 с.
3. Поляков М. М. Научно-теоретический анализ видов и форм деяний, имеющих коррупционное содержание / Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2010. №1-2. URL: [https://cyberleninka.ru/article/n/nauchno-](https://cyberleninka.ru/article/n/nauchno-teoreticheskiy-analiz-vidov-i-form-deyaniy-imeyuschih-korruptsionnoe-soderzhanie)

- [teoreticheskiy-analiz-vidov-i-form-deyaniy-imeyuschih-korruptsionnoe-soderzhanie](https://cyberleninka.ru/article/n/nauchno-teoreticheskiy-analiz-vidov-i-form-deyaniy-imeyuschih-korruptsionnoe-soderzhanie)
4. Ягодин Р.С., Волков П.А. Противодействие коррупции / Ленинградский юридический журнал. 2017. № 2 (48). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/protivodeystvie-ikorrupcii>
5. Центр политической информации, специальный доклад «Мировой опыт борьбы с коррупцией и российские реалии». 37 с. URL: http://politinfo.ru/images/data/gallery/0_343_korrupciya.pdf
6. Генеральная Прокуратура РФ URL: <https://www.genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1578650/>
7. Индекс восприятия коррупции. URL: <https://www.transparency.org/cpi2018>
8. РБК. URL: <https://www.rbc.ru/politics/08/10/2017/59d9d3059a7947cce3835964>
9. РИА Новости. URL: <https://ria.ru/20161105/1480706443.html>
10. РИА Новости. URL: <https://ria.ru/20190206/1550453762.html>
11. Российская газета. URL: <https://rg.ru/2009/06/25/korrupcia.html>
12. Регнум. URL: <https://regnum.ru/news/society/2597584.html>
13. Международный антикоррупционный портал. URL: <http://anticorr.media/tramp-neskolko-razpytalsya-sokratit-vyplaty-na-borbu-s-korruptsiej-na-ukraine/>
14. Твиттер. URL: <https://twitter.com/realDonaldTrump>
15. РИА Новости. URL: <https://ria.ru/20181218/1548161906.html>

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Ukaz Prezidenta RF ot 29.06.2018 N 378 «O Nacional'nom plane protivodejstviya korrupcii na 2018 - 2020 gody» / «Sobranie zakonodatel'stva RF», № 27, 2018. st. 4038.
2. Kovaleva A.Yu. Istoricheskij aspekt razvitiya zakonodatel'stva, predusmatrivayushchego otvetstvennost' za vzyatochnichestvo v Rossii / Elektronnyj nauchnyj zhurnal «Nauka. Obshchestvo. Gosudarstvo». 2018. 1 s.

3. Polyakov M. M. Nauchno-teoreticheskij analiz vidov i form deyanij, imeyushchih korrupcionnoe sodержanie / Izvestiya TulGU. Ekonomicheskie i yuridicheskie nauki. 2010. №1-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/nauchno-teoreticheskij-analiz-vidov-i-form-deyaniy-imeyushchih-korrupcionnoe-soderzhanie>
4. Yagodin R.S., Volkov P.A. Protivodejstvie korrupcii / Leningradskij yuridicheskij zhurnal. 2017. № 2 (48). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/protivodeystvie-korrupcii>
5. Centr politicheskoy informacii, special'nyj doklad «Mirovoj opyt bor'by s korrupciej i rossijskie realii». 37 s. URL: http://polit-info.ru/images/data/gallery/0_343_korrupciya.pdf
6. General'naya Prokuratura RF URL: <https://www.genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1578650/>
7. Indeks vospriyatiya korrupcii. URL: <https://www.transparency.org/cpi2018>
8. RBK. URL: <https://www.rbc.ru/politics/08/10/2017/59d9d3059a7947cce3835964>
9. RIA Novosti. URL: <https://ria.ru/20161105/1480706443.html>
10. RIA Novosti. URL: <https://ria.ru/20190206/1550453762.html>
11. Rossijskaya gazeta. URL: <https://rg.ru/2009/06/25/korrupcia.html>
12. Regnum. URL: <https://regnum.ru/news/society/2597584.html>
13. Mezhdunarodnyj antikorrupcionnyj portal. URL: <http://anticorr.media/tramp-neskolko-raz-pytalsya-sokratit-vyplaty-na-borbu-s-korrupciej-na-ukraine/>
14. Twitter. URL: <https://twitter.com/realDonaldTrump>
15. RIA Novosti. URL: <https://ria.ru/20181218/1548161906.html>

© Ступина Н.В., 2020.